

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARINING KAFOLATLARI

Tursunboyev Islomjon To‘lqin o‘g‘li,

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Xaydarova Marjona Olim qizi,

Toshkent davlat transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlanishi masalasi yoritilgan. Mamlakatimizda inson qadri va sha’ni eng oliy qadriyat sifatida e’tirof etilgan bo‘lib, bu tamoyil yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda o‘zining aniq huquqiy ifodasini topgan. Ishda inson huquqlarining tarixiy shakllanishi, ularni konstitutsiyaviy himoya qilishning amaldagi mexanizmlari, xalqaro tajribalar bilan uyg‘unligi hamda huquqiy islohotlarning amaliy samaralari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, erkinliklar, huquqiy davlat, adolat, xalqaro standartlar.

ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: В данной диссертации рассматривается вопрос обеспечения прав и свобод человека в Конституции Республики Узбекистан. В нашей стране достоинство и честь человека признаны высшей ценностью, и этот принцип нашел свое четкое правовое воплощение в новой Конституции. В работе анализируются историческое становление прав человека, современные механизмы их конституционной защиты, их соответствие международному опыту, а также практические результаты правовых реформ.

Ключевые слова: права человека, свободы, правовое государство, справедливость, международные стандарты.

GUARANTEES OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This thesis discusses the issue of guaranteeing human rights and freedoms in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. In our country, human dignity and honor are recognized as the highest value, and this principle has found its

clear legal expression in our new Constitution. The work analyzes the historical formation of human rights, the current mechanisms of their constitutional protection, their compatibility with international experience, and the practical results of legal reforms.

Keywords: human rights, freedoms, rule of law state, justice, international standards.

Bugungi kunda inson huquqlarini ta'minlash masalasi har bir davlat uchun eng muhim vazifalardan biridir. O'zbekiston ham ushbu yo'nalishda chuqur islohotlarni amalga oshirib, inson huquqlari, erkinliklari va qonun ustuvorligini davlat siyosatining markaziga qo'ydi. 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiya mamlakatimiz taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab berdi. Yangi tahrirda "Inson qadri – oliy qadriyat" degan prinsipning kiritilishi huquqiy davlat va adolatli jamiyat barpo etish yo'lida muhim burilish bo'ldi. Konstitutsiyaning 19-moddasida "O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega" deb belgilangan. Bu norma fuqarolarning jinsidan, millatidan, tilidan, diniy e'tiqodidan qat'i nazar, tengligini kafolatlaydi. Shuningdek, inson huquqlari va erkinliklari daxlsiz ekani, ularni hech kim cheklab qo'yishga haqli emasligi qayd etilgan. Bu normadan ham bilinib turibdiki, yurtimizda inson huquqlari yuksak darjada qadrlanadi hamda ushbu modda inson sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilishning konstitutsiyaviy kafolatlaridan biri sanaladi. Huquqiy davlatning eng muhim belgilaridan biri – qonun ustuvorligi tamoyilidir. Konstitutsiyaning 15-moddasida "O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi so'zsiz tan olinadi" deb belgilangan. Bu norma barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar hamda fuqarolarning faoliyati faqat qonunga asoslanishi kerakligini bildiradi. Ya'ni, hech kim qonundan ustun bo'la olmaydi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 27-moddasida shaxsni ushlab turish yoki qamoqqa olish faqat sud qarori bilan amalga oshirilishi belgilangan. Bu – inson erkinligi va sha'nini himoya qilishdagi eng muhim kafolatlardan biri. Shu bilan birga "Miranda qoidasi" va "Xabeas korpus" institutlarining joriy etilishi inson huquqlarini amalda himoya qilishning muhim vositasiga aylandi. Bu mexanizmlar fuqarolarning noqonuniy hibsga olinishi yoki tazyiqqa uchrashining oldini olishga xizmat qiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida ta'kidlaganlaridek: "Biz uchun inson qadri, uning sha'ni va huquqlari eng muhim qadriyat bo'lib qoladi. Har bir islohotimiz, har bir qarorimizning markazida inson manfaati turadi". Mazkur fikr davlat siyosatida inson manfaatining ustuvorligini ochiq ifodalaydi. Shuningdek, Konstitutsiyada iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar ham keng ko'lamda mustahkamlangan.

Xususan, 42-moddaga ko‘ra, har bir fuqaro mehnat qilish, dam olish va munosib turmush kechirish huquqiga ega. 47-moddada esa aholining yordamga muhtoj qatlamini uy-joy bilan ta‘minlash davlat tomonidan kafolatlanishi qayd etilgan. Ayniqsa, 52-moddada o‘qituvchilar mehnatining qadrlanishi, ularning sha‘ni va qadr-qimmatini davlat himoyasida ekanligi ta‘kidlanadi. Bu norma ijtimoiy adolat tamoyillarining amaldagi ifodasidir. Inson huquqlarini kafolatlashda davlat institutlarining o‘rni alohida e‘tiborga loyiq. Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman), Inson huquqlari bo‘yicha Milliy markaz, Konstitutsiyaviy sud, Bosh prokuratura va boshqa tuzilmalar inson huquqlarini himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, 1 <https://lex.uz/docs/-6445145> Konstitutsiyaviy sud faoliyati mamlakatda qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqligini nazorat qilish orqali inson huquqlarini kafolatlaydi. Shuningdek, O‘zbekiston xalqaro maydonda ham inson huquqlarini himoya qilish borasida faol ishtirok etib kelmoqda. Mamlakat Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YXHT) hamda boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. O‘zbekiston ko‘plab xalqaro inson huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyalarning a‘zosi hisoblanib, milliy qonunchilikni shu hujjatlar bilan uyg‘unlashtirishga intilmoqda. Bu esa inson huquqlarining xalqaro darajada ham tan olinishiga xizmat qilmoqda. Amaliyotda inson huquqlarini ta‘minlashda sud hokimiyatining mustaqilligi alohida ahamiyatga ega. Sud tizimi mustaqil bo‘lmasa, fuqarolarning huquq va erkinliklarini real himoya qilish imkoni qiyin bo‘ladi. Shu bois, O‘zbekistonda so‘nggi yillarda sud-huquq islohotlari izchil davom ettirilmoqda. Sudlarning mustaqilligi, ochiqligi va odilligi ta‘minlanmoqda. Natijada fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchi oshib bormoqda. Shuningdek, inson huquqlarini ta‘minlashda ta‘lim tizimi ham muhim o‘rin tutadi. Fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, Konstitutsiyani chuqur o‘rganish va hurmat qilish – huquqiy davlat barpo etishning asosi hisoblanadi. Shu ma‘noda, maktab va oliygohlar tizimida Konstitutsiya saboqlari, huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan darslar kengaytirilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlarini himoya qilish sohasida eng muhim xalqaro institut hisoblanadi. O‘zbekiston 1992-yildan boshlab BMT a‘zosi sifatida ushbu tashkilot bilan faol hamkorlik qilib kelmoqda. Xususan, mamlakatimiz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt hamda Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktning to‘liq ishtirokchisi hisoblanadi. Mazkur xalqaro hujjatlar insonning yashash, erkin fikrlash, vijdon erkinligi, ta‘lim olish, sog‘liqni saqlash, adolatli mehnat sharoitlariga ega bo‘lish kabi huquqlarini himoya qiladi. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyasi ham aynan shu prinsiplar asosida qayta shakllantirildi. Bundan tashqari, O‘zbekiston muntazam ravishda BMT Inson huquqlari kengashiga hisobotlar taqdim etadi, xalqaro ekspertlar bilan hamkorlikda milliy qonunchilikni takomillashtirib boradi. Bu esa mamlakatimizning inson huquqlarini ta’minlash borasidagi ochiqligi va mas’uliyatini ko‘rsatadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlashda tarixiy hujjat sanaladi. Unda “Inson qadri – oliy qadriyat” degan g‘oya nafaqat huquqiy, balki ma’naviy mezon sifatida mustahkam o‘rin egalladi. Insonning sha’ni, erkinligi, huquqlari va manfaatlari davlat siyosatining markazida turibdi. Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida inson huquqlari nafaqat huquqiy hujjatlarda, balki amalda ham real kafolatga ega bo‘lmoqda. Har bir fuqaroning Konstitutsiyaviy bilimiga ega bo‘lishi, o‘z huquqlarini bilishi va himoya qila olishi – yangi O‘zbekistonning eng muhim maqsadlaridan biridir. Shu bois, Konstitutsiyada belgilangan normalarni chuqur o‘rganish, ularni hayotga tatbiq etish va huquqiy madaniyatni oshirish – inson huquqlarini ishonchli himoya qilishning eng to‘g‘ri yo‘lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi qonuni.
3. Mirziyoyev Sh.M. “Inson qadri – oliy qadriyat” konsepsiyasi. – Toshkent, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi rasmiy sayti.
5. O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman) hisobotlari.
6. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.